

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 2
(283)

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У.** – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль..... 5
- Бауатдинов С., Торешова Н.М.** – О преимуществах агрорудных удобрений 9
- Бауатдинов С.** – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана 12
- Аимбетов И.К., Айтбаева А.А.** – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан..... 15
- Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У.** – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари 19
- Erkinov B., Muxammadiyev A.** – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash 24
- Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M.** – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses 30
- Реймов М.Р., Уалиев М.К.** – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана..... 36

Биоэкология и сельское хозяйство

- Наурызбаева З.Ш.** – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района..... 42
- Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H.** – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash 45
- Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М.** – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии..... 49
- Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А.** – Особенности формы тела плотвы, *Rutilus rutilus* популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана..... 53
- Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliyev R.I.** – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash 58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Bekimbetov V.M.** – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati..... 64
- Таджиева Р.С.** – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв. 68
- Пуговкина О.** – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти 72
- Тухтаева М.** – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм)..... 79
- Джумашев А., Гулимбетов А.** – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы)..... 85
- Садиков А.И.** – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари..... 89
- Нажиматдинов К.** – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылаў..... 95
- Курбанова З.И.** – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана 99
- Нуратдинова Г.К.** – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердің ол дүнья хэм өлим ҳаққындағы қараслары..... 103
- Якупов М.О.** – Карақалпакстандағы өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни tergov kilişida maxsus bilimlardan foydalanişing konseptual muammolari va istiqbolлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sıńsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар косықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesigi (2012–2021-jıllardağı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrińlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхый романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawgasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Дала жазыўлары. №7, Нөкис. Нураддинов Қалбай. 1939 ж., қарақалпақ.
2. Шагилов И. Өткен күнлерди еслеймен. – Нөкис. 2012. Б. 158 – 159.
3. Задыхина К.Л. Узбеки дельты Аму-дарьи. // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. – Москва. 1958. с. 108.
4. Дала жазыўлары. №1, 2026-ж. Нөкис. Юсупов Жумабай. 1959-ж. өзбек; № 2, 2026. Нөкис. Пиржанов Бийсенбай. 1968-ж. өзбек, № 3. 2026. Нөкис. Курбанбаев Танатар. 1950-ж. өзбек.
5. Куран. 23. 100; 40. 55
6. Дала жазыўлары. № 3. 2026 ж. Нөкис. Артықбас-ва Айым. 1945-ж. өзбек.
7. Дала жазыўлары № 7. 2026. Нөкис. Сейтжанова Бийбайша. 1944-ж. өзбек.
8. Дала жазыўлары. № 6. 2026. Нөкис. Бийбайша Жәдигерова 1950-ж. Өзбек.
9. Дала жазыўлары. № 10, 2026. Нөкис. Жапақова Үмит. 1943-ж. өзбек, №11, 2026. Куденова Мухаббат. 1972-ж. өзбек. №12, 2026. Сейтжанов Тынышлық. 1950-ж. өзбек.
10. Бессмертная О.Ю., Рябинин А.Л. Предки. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Москва. 1992. с. 334.

Нукус ўзбекларида ўлим ва нариги дунё ҳақидаги диний тасаввурлар
Нураддинова Г.К.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институти, Нукус

Мақолада нукуслик ўзбекларнинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги қарашлари тадқиқ қилинади. Мақола муаллифи мазкур ҳудудда амалга оширилган дала ёзувлари ва ушбу ҳудуд респондентлардан олинган маълумотларнинг таҳлили асосида ўларнинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги қарашларининг ўзига ҳослигини жиҳатидан икки асосий гуруҳдан таркиб топганини аниқлайди. Жамоавий эътиқодларнинг тириклар дунеси муоммаларига устивор юналтирилганлиги билан ўлим ва нариги дунёга нисбатан амбивалент муносабат жамоанинг ўлим ва нариги дунё ҳақидаги тасаввурларда турли анъаналарнинг бирга мавжуд бўлишига ва бирга яшашига имкон беради.

Представления нукусских узбеков о загробной жизни и смерти
Нураддинова Г.К.

Қарақалпақский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Қарақалпақского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье рассматриваются религиозные представления нукусских узбеков о смерти и загробной жизни. На основе проведенных полевых записей и из научного анализа данных, полученных от респондентов данного региона, автор статьи выделяет две основные группы по их представлению смерти и загробной жизни. По заключению исследователя, амбивалентное отношение к потустороннему миру в сочетании с преимущественной направленностью общинных культов на проблемы жизни живых допускало сосуществование разных традиций и представлений о смерти и загробной жизни. Эта особенность создала синкретическую и противоречивую картину о смерти и загробной жизни в представлениях данной этнической группы.

Representations of Nukus Uzbeks regarding the afterlife and death
Nuratdinova G.K.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article examines the religious beliefs of Nukus Uzbeks regarding death and the afterlife. Based on the field recordings conducted and their scientific analysis of data obtained from respondents in this region, the author of the article identifies two main groups based on their perception of death and the afterlife. According to the researcher's conclusion, an ambivalent attitude toward the afterlife, combined with the predominant focus of communal cults on the problems of the living, allowed for the coexistence of different traditions and ideas about death and the afterlife. And this feature created a syncretic and contradictory picture of death and the afterlife in the perceptions of this ethnic group.

ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДАҒЫ ӨЗБЕКЛЕРДИҢ ШАҢАРАҚ ДӘСТҮРЛЕРИ ХӘМ ҮРП-ӘДЕТЛЕРИНЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ТЕРМИНЛЕРДИҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛҚЫЛАҰЫ

Якупов М.О.

*Ўзбекистон Республикасы Илимлар академияси Қарақалпақстан бөлиминиң
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим изертлеу институты, Нөкис қаласы*

Қарақалпақстан Республикасы көп миллетли хәм көп мәданиятлы аймақ болып, өзиниң бай тарийхы, терең тамырлаған дәстүрлери менен айрықшаланады. Бул аймақта жасайтуғын хәр бир миллет, өз турмысын, қатнасықларын, мийрасларын жәмийетлик таңлаўларға сай қәлиплестириў менен бирге, өзине тән этнографиялық

терминлер хәм атамалар системасын қәлиплестирген. Соның ишинде Қарақалпақстанда жасайтуғын өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине тийисли болған этнографиялық терминлердиң этнолингвистикалық талқылаўы, халықтың материаллық хәм руўхый мәданиятын терең үйрениўде айрықша әҳмийетке ийе.

Ҳәзирги замандағы мәдениетти изертлеуде, этнографиялық материалларды тил арқалы талқылау, яғни этнолингвистикалық усуллар, халықтың дүньяға көзқарасы, турмыс тәрези, қатнасықларының қәлиплесуінде тилдің орнын ашып көрсетеди. Атап айтқанда, шаңараққа байланыслы терминлер, тек ғана бир атама емес, ал оның артында терең тарийхий, социаллық хәм мәдениетли мәни жатады. Бул терминлер арқалы биз ата-бабаларымыздың шаңарақ қәдриятын қандай бахалағанын, турмыс қәлиплестириуде қандай дәстүрлерге әмел еткенин, әуладлар арасындағы қатнасықларды қандай атамалар менен атағанын билип алыуымыз мүмкин.

Сондай-ақ, «Этнолингвистика» атамасының өзи де, тилге этнолингвистикалық көзқарас та жаңалық емеслигин айтып өтиу керек. Тил билими тарийхшылары айырым этнолингвистикалық идеяларды хәтте И.Г. Гердер (XVIII әсир) хәм оннан кем болмаған атақлы В. Гумбольдт (XIX әсир басы) дәретиушилигинде де ушыратуын бийқарға айтпайды. Бирақ этнолингвистика бир бағдар хәм тилге оның рухый мәдениетти призмасы арқалы қатнас етиу усулы сыпатында XX әсирдің биринши шерегинде пайда болды. Оның келип шығуы жазба дәстүрге ийе болмаған тиллерди, яғни Америка ҳиндуларының тили хәм мәдениетин үйренген этнограф Ф.Боас хәм де тилши хәм этнограф Е.Сэпирдің атлары менен байланыслы. Бул бойынша Е.Сэпирдің төмендеги пикири дыққат аударуға турарлық: «Сөйлеу – жәмийетшиликтиң сап тарийхий мийрасы, узақ дауам еткен социаллық тутынуы өними. Ол, гейде онша аңғарыла бермесе де, хәр қандай дәретиушилик искерлик сыяқлы көп қырлы болып, түрли халықлардың дини, исенимлери, үрп-әдетлери хәм көркем өнеринен хеш кем емес» [1, 224-б.].

Бирақ Қарақалпақстандағы өзбеклер шаңарағындағы терминлердің этнолингвистикалық талқылануы бойынша жеке изертлеулердің көплигине қарамастан, бул бағдарда системалы хәм терең илимий таллаулардың жетерли емеслиги анықланды. Шаңарақ турмысы, үрп-әдети, салт-дәстүри менен байланыслы терминлердің тилде қалай жәмлескени, олардың мәнилик қатламлары, этнографиялық хәм лингвистикалық қырлары усы күнге шекем толық изертленбеген. Соның ушын да, усы изертлеуде бул мәселелерди анализлеу қамтып алынады.

Қарақалпақстандағы өзбеклердің шаңарақ турмысы, үрп-әдети, салт-дәстүрлериниң көп қырлылығын есапқа алып, олар менен байланыслы терминлерди үш топарға бөлиуге болады:

1. Той мәресимлери менен байланыслы терминлер: никох, совчилик, қудачилик, фотиха, дастурхон, қатлама, элти, қалим,

сарпо, нон синдириш, ширинлик, қатта той, чимилдик, келин салом, иш бериш хәм т.б.

2. Балалар турмысы менен байланыслы терминлер: Чилла, чилла куйлак, тумор, бешик, холвайтар, бешик той, тусау кесиш, кулча, суннат той, кокил хәм т.б.

3. Жерлеу, аза тутуу хәм еске түсириу менен байланыслы терминлер: Жаны шығуу, ахиратқа кетиу, дауыс шығаруу, ғассол (сууықшы), ходим, кафан, тобут, қабр, даура, жаназа, табаррук, мотам, шамбалик, кир жуууу мәресими хәм т.б.

Өзбеклердің той дәстүри халықтың барлық қатламларына тән болған хәм некелик қатнасықлардың ерте дәуирдеги формаларының өзгериске ушыраған қалдықлары есапланған көп ғана дәстүрий салт-дәстүрлердің орынлануын өз ишине алған. Солардан көпшилиги араб-парсы тилинен кирген сөзлер есапланады. Мәселен, неке – араб тилинен алынған никох сөзиниң өзгериске ушыраған атамасы болып (араб тилинде “**نكاح**” – никох), жаваз, заваж, урс – ислам шаңарақ хуқықында еркек хәм хаял арасында дүзилетуғын неке [2, 23-б.]. Бул шаңарақлық – неке атамасы болып, некеде өткерилу 1928-жылға шекем қазылар тәрәпинен әмелге асырылған.

Жигит тәрәпинен қыздың ата-анасының разылығын алыу мақсетинде оның үйине жиберилген елшилик жаушылық деп аталады. 1927-жылы басып шығарылған араб графикасындағы русша-өзбекше сөзликте «совчилик» сөзи “**ياراشش ساوچيلىق**” (совчилик, ярашиш) түринде келтирилген. Бул еки тәрәптиң өз-ара келисимге келиу ушын жиберилген “елшилик” мәнисин аңлатады [3, 534-б.].

Және бир өзбеклердің шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине байланыслы этнографиялық терминлерден бири «нон синдириш» (нан сындыруу) – жигит пенен қызды өз-ара атастыруудың нышаны сыпатында төрт ямаса алты нанды сындырып дөгериндегилерге тарқатады. Бул мәресимде жигит хәм қыз тәрәпинен таярланған нан-пәтирлер, дәстүрхандағы басқа мазалы тағамлар мәресим қатнасыушылары тәрәпинен белисип алынады.

Бул жерде нан - өмир, рыскы, берекет. Парсы тилинде “**نان**” (нан) сыпатында метафораластырылған [4, 38-б.]. Сындыруу бирлестириу, жуумақлау түркий тиллерде сындыр (бузыу, сындыруу); «сындыруу» – бул «бөлиу, бөлшеклеу» сөзлериниң антоними емес, ал «жуумақлау» мәнисиндеги социаллық акт есапланады.

Және бир әхмийетли термин – «қуда түсиу» (қуда түсиу), өзбеклерде «худо» түринде сақланған. Бул дәстүр руулық неке байланысларын беккемлеуге бағдарланған, ал оның этнолингвистикалық эволюциясы араб-

парсы элементлери менен байытылған: “خدا” «худо» – «куда» [5, 19-б.] жергиликли аффикслер. 1959-жылы Москвада баспадан шыққан өзбекше-русша сөзликте оған төмендегише түсиник берилген: “ҚУДАЛАШМОҚ куда ёки кудағай бўлмоқ, куда-анда тутинмоқ (фарзандлари ёки яқинларининг никоҳи орқали), кудалик ҳолати; кудалар ўртасидаги муносабатлар” [6, 628-б.]. Қарақалпақстан өзбеклериниң фольклорында бул термин эпосларда жийи ушырасады, мысалы, «Алпамыс» дәстанында руўлық келиспеўшиликлерди сәўлелендириўде ушырасады.

Р.Рахимовтың пикиринше, “Парсы-тәжик тилиндеги «худо» (худа) сөзиниң келип шығыўы илимде белгили болған әййемги иран тилиндеги мәниси «өз-өзине ийе», «қудиретли» деген мәнисти аңлататуғын “xwataw” сөзи менен байланыслы деп болжанады. Орта парсы (пахлавий) тилинде оған “xwaday” сөзи сәйкес келеди. Бул сөздин кейинги раўажланыў қатарын архаикалық “xudai” хәм хәзирги «худо» / «хода» сөзлери курайды” [7, 84-б.].

Еки тәрәп куда түсиў мәресимлерин өтеп болғаннан кейин, келисимге келгенде бир-бирине фотиҳа (пәтия) береди. Фотиҳа – пәтия бериў, рухсат бериў мәнисинде қолланылады. Яғный еки тәрәптиң разылық бериўи, турмыс курыўына рухсат бериўин билдиреди. Фотиҳа негизи Қуръаний Каримниң биринши сүреси болып, арабшада Ал-Фотиҳа (арабша – الفاتحة) ашып бериўши) – деп аталады [8]. Пәтияны жергиликли этикет бойынша дәстүрхан этирапында отырған ең жасы үлкенлери гезек пенен береди. Қарақалпақстандағы өзбеклерде шаңарақтың ямаса урыўдың ең жасы үлкенин «яшуллы», «улқан» деп атайды. Улқан – жасы уллы мәнисин берип, шаңарақтың жасы үлкенин айтады [9, 107-б.]. Бул сөздин «кәтта», «яшуллы» деген синонимлери де бар.

Оннан кейин еки тәрәп дәстүрхан алмасады. Дәстүрхан – парсы тилинен кирип келген сөз болып “دست” аст-қол [4, 15-б.], “دستور” дәстүр-қолланба, “خون” хон – оқыў [4, 41-б.] мәнисин билдиреди. Оның парсы тилиндеги синоними “سفره” суфрә [4, 393 б.] жергиликли тиллерде сыпыра деп қолланылады. Сыпыра (а-суфра) камырды жасаў ушын рузғар заты есапланады [10, 168-б.].

Басқа мусылманларда болғанлығы сыяқлы жергиликли өзбеклерде үйленетуғын жигит қалыңлығына некеден өтиў ўақтында саўға береди ямаса бериўди мойнына алады. Ол саўға маҳр деп аталады. Ислам шаңарақ хуқықында күйеўи неке қыйылып атырғанда ҳаялына ажыратып беретугын мүлк. Маҳр неке қыйыўдың тийкарғы шәртлеринен бири есапланады. Маҳрды төлеў келисим бойынша тойдан кейинге де қалдырылыўы мүмкин. Маҳрды төлеў бундай некениң тийкарғы

шәрти болип, неке қатнасықлары ушын ҳаялына төленетуғын ҳақы сыпатында қаралып келеди. Ол тек ҳаялға тийисли болып, ол жесир қалғанда ямаса күйеўиниң талабы менен ажырасқанда (талок) оны тәмийинлейди. Маҳр қандай да бир кунға ийе хәм мүлк хуқықы тарқалыўы мүмкин болған барлық нәрсе болыўы мүмкин [11, 164-б.].

Маҳр атамасы араб-парсы тилинен кирип келген болып, “مهړ” сөзбе-сөз «неке саўғасы» дегенди билдиреди [12]. 1991-жылы Москвада баспадан шыққан ислам энциклопедиясында айтылыўына қарағанда бул сөз негизи түркий тиллердеги мехир сөзиниң синоними екен [11, 164-б.].

Балалар турмысы менен байланыслы терминлерге киретуғын чилла – бул бала туўылғаннан кейин әдетте, бала туўылған күннен баслап қырық күн өткенге шекем чилла дәўири есапланған. Чилла инсан өмириндеги қәўипли, ең аўыр хәм ең жуўапкершиликли дәўирди аңлататуғын атама болып есапланады [13]. Чилла – парсыша “چهل” “чиҳил” – қырық деген мәнисти билдиреди [5, 260-б.]. Бала туўылғаннан кейин қырық күнге шекем исленетуғын дәстүр мәресимлер дәўири чилла (шилле) деп аталады. Ҳаялдың жас босанып атырған жайын «шиллекхана» деп атайды [14]. Буннан басқа қырық күнге туўы келетуғын дәўир яки мәўсимниң бир бөлеги, сол дәўирге мөлшерленген мәресимлерде шилле деп аталған. Мәселен, дәўиришлердиң қырық күнге шекем сыртқа шықпастан ибадат қылатуғын күнлери де усылай аталған [10, 187-б.]. Календар бойынша шилле хәр жылы болмаса да, әдетте жазғы ең жоқары температуралар бақланатуғын 25-июньнан 3-августқа шекемги дәўирге туўра келеди [15].

Сүннет тойи (хатна қилиш) – бул тек ғана исламдағы диний парыз емес, соның менен бирге Өзбекстанда кең түрде хәм үлкен қуаныш пенен белгиленетуғын мәдений илаж. Әдетте, бул мәресим ул бала 3 пенен 9 жас аралығында болғанда өткериледи, бирақ оның анық ўақты шаңарақлық дәстүрлерге байланыслы өзгериўи мүмкин. Мәресим диний хәм социаллық аспектлерди өз ишине алып, бала өмириндеги бул әҳмийетли ўақияны белгилеў ушын шаңарақлар менен жәмийетшилик бас қосады [16, 98-б.]. Г.П. Снесарёвтың тастыйықлаўына қарағанда, Суннат той — диний атама (арабша «сунна» — «дәстүр», «әмел» деген сөзлерден алынған) [17]. Онда ислам дининиң тийкарғы қағыйдалары, пайғамбарымыз Мухаммед (с.а.ў.)ның өмир жолы хәм сүннетинен үлги алынады. Бул тойдың мақсети – жас әўладты диний қәдириятларға хұрмет хәм исеним руўхында тәрбиялаў, оларды ислам мәдениаты менен таныстырыўдан ибарат.

Ерте дәўирлерде түркий халықларда сүннет той менен қатар «айдар той» да үлкен етип

берилген. Бул той өзбеклерде кокил түй (соч түй) деп аталады. Кокил (кокул төзиниң синоними: айдар) – ул балалардың төбесинде ямаса маңлайында қалдырылатуғын бир тутам шаш, өрім яки айдар. Орта Азия халықларында кең тарқалған бул үрп-әдет баланы қандай да бир «әўлийе» (мазар) ямаса ийшанға бағышлаў менен байланыслы болған. Бундай нәзирди, әдетте, бурын балалары шетинеп кеткен, я тек қыз перзентлер туўылған, ямаса жаңа туўылған бөпеси көп аўырған ата-аналар атаған. Бул ушын арнаўлы садақа – ас (садақа – қайыр, ас – сый-заяпат) берилип, оған аўыл ақсақаллары хәм муллалар шақырылған. Нәзир етилген бала бир жасқа толғанда (көбинесе жети айлығында) оның шашын биринши мәрте алғанда, басында бир тутам шашын қалдырған. Бул мәресим Кокил-той ямаса Шаш-той (шаш – «волосы»; тәж.) деп аталған.

К.Л. Задыхинаның айтыўына қарағанда, “бул жағдайда, шамасы, өткен заманларда Орайлық Азияның барлық халықларында кең тарқалған, ул балалар хәм жас өспиримлердиң шашын алыў хәм қырыў, ат сауға етиў хәм атқа мингизиў, ат қойыў, биринши қуралды тағыў сыяқлы дәстүрлерге байланыслы инициацияның қалдық көринислери де үлкен қызығыўшылық оятады.

Жоқарыда айтып өтилгендей, Әмиўдәрья дельтасындағы өзбеклерде балалардың ана қурсағынан келген шашы белгили бир жасқа жеткенше алынбай, айдар етип қалдырылатуғын болған; ул балаларда көбинесе бир «хайдар» қалдырылған. Ер жеткен уақытында, әдетте сүннет тойынан еки-үш күн алдын ул балалардың айдары сөзсиз алынып, басы тақырлап қырылған. Бул ушын хұрметли ақсақал шақырылып, қайыр-сақаўат мақсетинде «садақа» берилген. Шашты хеш ким көрмеўи хәм алмаўи ушын шүберекке орап, қандай да бир тесикке ямаса жарыққа тығып қойған. Бул мәресим үйде орынланған ямаса усы мақсетте балаларды жақын жердеги яки белгили бир мазарға алып барған. Ал байрамның өзи болса, мийманлар менен бирге сүннет тойда өткерилген [18].

Өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине байланыслы этнографиялық терминлерден және бири «мехман», «мийман» атамасы парсы тилинен кирип келген атама болып түркий тиллерде қонақ дегенди билдиреди [9, 123-124-бб.].

Қарақалпақстандағы өзбеклерде мәйитти жуўып, жерлеў мәресимлерин атқаратуғын адамды “ғассол” деп атайды. Ғассол “غسال” атамасы араб тилинен кирип келген сөз болып, жуўыўшы, жуўыў ислери менен шуғылланыўшы адам мәнисинде қолланылады [19].

Бул термин, мәйиттиң таярланыўындағы айрықша әхмийетли рольди көрсететуғын

болса, қарақалпақ халқында усы ўазыйпаны атқаратуғын адам “сүйекши” деп аталады. Н.А. Баскаков таярлаған қарақалпақшарысша сөзликте “сүйекши” сөзине еки түрли мәнис берилген: бириншиден, жаназаға қатнасыўшы, екиншиден, гөрши [20, 521-б.]. Бул бир қанша айырмашылықты көрсетеди, себеби “сүйекши” тек ғана мәйитти жуўыў емес, соның менен бирге жерлеўге байланыслы басқа да мәресимлерди атқарады.

Бул терминлердиң айырмашылығын тәжиклердеги “мурдачуй” [21] сөзи менен де салыстырыўға болады. Хәр бир халықтың өзине тән атаўлары, жерлеў хәм аза тутыўға байланыслы дәстүрлериниң терең тамырлары бар екенлигин көрсетеди. “Ғассол”, “сүйекши” хәм “мурдачуй” сыяқлы атаўлар, тек ғана адамның кәсибин емес, ал сол миллеттиң мәдени қатламлары, исенимлери хәм тарийхый байланысларының да айқын көриниси болып табылады. Бул терминлер арқалы биз этнослар аралық өзгерислер хәм усы сыяқлы социаллық процесслердиң қаншелли бай екенлигине исеним пайда ете аламыз.

Қарақалпақстандағы өзбеклердиң жерлеў, аза тутыў хәм еске түсириў менен байланыслы терминлерге “мотам”, “аза” атамалары киреди. Өлини жерлегеннен кейин бир неше күн даўамында аза тутылады. Бул дәўирди мотам деп атайды. Мотам парсы тилиндеги “ماتم” (мотам), “عزا” (аза) сөзлеринен алынған болып, аза, азадарлық, қайғы, аза тутыў мәресими, аза тутыў, азадар болыў, қайғырыў мәнислерин билдиреди [5, 9]. Бул атамалардың араб-парсы тилинен кирип келгенлиги, ислам дининиң бүгинги Қарақалпақстан аймағындағы халықлардың турмыс-тиришилигине, миллий дәстүрлерине терең сиңип кеткенлигин көрсетеди. “Мотам” хәм “аза” сөзлери тек ғана қайғырыўды емес, соның менен бирге, өткинши инсан өмириниң хұрметин, жақынларының жоқлаўын, сондай-ақ, жәмийетлик бирликти, бир-бирине жәрдемлесиўдиң әхмийетин де аңлатады.

Сондай-ақ, бул дәстүрлер инсанның жақынларынан айрылғандағы қайғысын жеңиллететуғын социаллық хәм руўхый қорғаныў механизми сыпатында да көриниўи мүмкин. Аза тутыў дәўири, жәмийеттиң бирге жыйналып, қайғыны бөлисиўи, мархумның руўхына дуўа оқып, оған сауап бағышлаўы – буның бәри адамның бул аўырманлықты жаппа-жалғыз емес, бәлким пүткил халық болып бирге көтеретуғынын сездиреди.

Және бир өлини қайғырыў менен байланыслы шаңарақ мәресими даўра деп аталып, “دوره” (давра) араб, парсы-тәжик тиллеринен кирип келген болып сөзбе-сөз «шеңбер» мәнисин билдиреди [5, 103-б.]. Бул мәресим адам қайтыс болғаннан кейин оның гүналары ушын төлем төлеў есапланады. Ол

Орта Азияда жасайтуғын барлық халықлар арасында кең тарқалған [22, 2-б.]. Жазба дәстүрлерде бул мәресим арабша “فدييه” (фидия) сөз бенен аталады. Оның мәніси “төлем”, “өтем” дегенди аңлатады [23].

Г.П.Снесарёвтың мағлыұматларына қарағанда бул процесс төмендегише өтеди, “бул мәресимде моллалар қарапайым есап-санақ жүргизеди: адам (мархум) өз өмириниң хәр жылы гүнә ислер ислеуи, дин қағыйдаларын бузыуи мүмкин, енди оның өлиминен соң сол гүнәларынан тазартыу керек. Молла бул иске өз ықтыяры менен разы болған бир адамға белгили бир формуланы («Қабыл еттиң бе?») – «Қабыл еттим») қайталап, мархумның гүнәларын «өткизеди». Бул формула мархумның жасаған жылларының санына тең муғдарда айтылады, бирақ одан ер адамлар ушын 12 жыл, хаял-қызлар ушын 9 жыл – яғный, адамның ержетпеген деп есапланатуғын жасы қайтарып тасланады» [24].

Қарақалпақстанның кубла хәм кубла-шығыс районларында жасайтуғын өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери менен үрп-әдетлери қазақ, қарақалпақ хәм түркмен этносларының мәдениаты менен тығыз байланыста рауажданған. Бул дәстүрлердиң тийкары – руўлық-ата-баба дүзимине тийкарланған шаңарақ системасы болып,

этнолингвистикалық көзқарастан, «шаңарақ» сөзи – тек ғана анық физикалық шатыр емес, ал руўлық бирлесликтиң символы, оның лингвистикалық тамыры оғыз-түрки тиллериниң улыўма лексикасында жатыр.

Демек, Қарақалпақстан өзбеклериниң шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине байланыслы этнографиялық терминлердиң этнолингвистикалық талқылауы, тек ғана лингвистика тарауында ғана емес, ал этнография, социология, фольклор сыяқлы илим тараулары ушын да айрықша қызығыушылық туўдырады. Бул изертлеулер, хәр бир миллеттиң өзине тән мәдениатлылық өзгешеликлерин сақлап қалыу, оларды келешек әуладларға жеткерий ушын фундаментал әхмийетке ийе. Келешекте бул бағдарда изертлеулерди тереңлестирий, жаңа мағлыұматларды ашыу, мәдениет байлығымызды қадирлеу хәм оны асырыуға хызмет етип, излениушилердиң дыққатын өзине тартады.

Әлбетте, Қарақалпақстандағы өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хәм үрп-әдетлерине байланыслы этнографиялық терминлердиң барлығын этнолингвистикалық жақтан талқылау хәм оларды бир илимий мақала көлемине сыйдырыу мүмкин емес. Буның ушын келешекте едеде изертлеу жұмыслары алып барылады деп үмит етемиз.

ӘДЕБИЯТЛАР

1. Сәпир Э. Язык. – М.-Л., 1934.
2. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. Том 2. – Москва, 2006.
3. رو سجه – نوز بيكحه مؤكهمهل لؤ غعت. سولتان روحما نفؤلى ۇه. عه بدؤره حمان كعر عم. تاشكعنت 1927.
4. Абдусаматов М. Форс тили. – Тошкент: Ұқитувчи, 1977.
5. Хащаба А. Русско-персидский словарь. – Санкт-Петербург: Типо-Литография Н. Евстифеева, 1906.
6. Ўзбекча-русча лўғат. – Москва: Хорижий ва миллий лўғатлар нашриёти, 1959.
7. Рахимов Р. О теоморфизации отца семейства у таджиков / Лавровский сборник. СПб, 2007.
8. Электрон ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Аль-Фатиха>
9. Насыров Д., Доспанов О. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1983.
10. Бекбаўлов О. Қахарманлық эпостың араб-парсы лексикасы хәм оның тарийхий-лингвистикалық характеристикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979.
11. Ислам: Энциклопедический словарь. – Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.
12. Персидско-Русский словарь. Составленный Л.Н. Димитревский. – Мешхед, 1906. – 304 с.
13. Каримова Н. Ўзбек халқиниң бола туғилиши билан боғлиқ маросимлари / Ўзбек халқиниң миллий фольклор санъати ва этнонаданий қадириятлари, – Тошкент: Наврўз, 2013. – 107 б.
14. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. IV том, – Нөкис: Қарақалпақстан, 1992. – 533 б.
15. Электрон ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Чилля#cite_note-6
16. Ислам. Энциклопедический словарь. 2-том. 1999.
17. Снесарев Г.П. К вопросу о происхождении праздника суннат-той в его среднеазиатском варианте // Занятия и быт народов Средней Азии. – Л., 1971. – 256 с.
18. Задыхина К.Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // Родовое общество (этнографические материалы и исследования). – М., 1951. – с. 170-171.
19. Ан-На’йм, арабча-ўзбекча лўғат. – Тошкент, 2003. – 588 б.
20. Қарақалпақша-русча сөзлик. Н.А. Баскаковтың редакторлеуинде. – Москва, 1958.
21. Электрон ресурс: https://tadj_ru.academic.ru/7516/ғассол
22. Лашкариев А.З. Похоронно-поминальная обрядность бартангцев (конец XIX-XX вв.) / Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. – Москва, 2007.
23. Электрон ресурс: https://tadj_ru.academic.ru/searchall.php?SWord=фидия&from=ru&to=xx&did=tadj_ru&stypе=
24. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – Москва: Наука, 1969. – 128 с.

Qoraqalpog'istondagi o'zbeklarning oilaviy an'analari va urf-odatlariga bog'liq etnografik terminlarning etnolingvistik tahlili
Yakupov M.O.

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Ushbu maqola Qoraqalpog'istondagi o'zbeklarning oilaviy an'analari hamda urf-odatlariga oid etnografik terminlarning etnolingvistik tahliliga bag'ishlangan. Tadqiqotda xalqning turmushi, xulq-atvori, ma'naviy boyligini yaqqol ko'rsatuvchi nomlar, terminologik birliklarning lingvistik va etnografik jihatlari chuqur tahlil qilingan. Maqolaning asosiy maqsadi – bu terminlarning ijtimoiy-maishiy, oilaga oid ma'nosini, ularning tilning leksik-semantik tizimidagi o'rini hamda o'zbek etnografiyasining alohida bir bo'laki sifatidagi ahamiyatini ochib berishdan iborat. Tahlil jarayonida, ushbu terminlarning ijtimoiy-madaniy kontekstdagi ahamiyati, ularning mazmunan ko'rsatadigan hodisalar va jarayonlar bilan bog'liqligi, shuningdek, ularning tillarning o'zaro ta'sirida qanday shakllanganligi va o'zgarganligi masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijasida, Qoraqalpog'iston o'zbeklarining oilaviy terminologiyasiga oid boy ilmiy-amaliy ma'lumotlar to'plandi. Maqolada, ushbu terminlarning madaniy-tarixiy mohiyatini tushunishga yordam beradigan nazariy va uslubiy jihatlari ham ko'rib chiqiladi.

Этнолингвистический анализ этнографических терминов, связанных с семейными традициями и обычаями узбеков Каракалпакстана
Якупов М.О.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

Настоящая статья посвящена этнолингвистическому анализу этнографической терминологии, связанной с семейными традициями и обычаями узбеков Каракалпакстана. В исследовании глубоко анализируются лингвистические и этнографические аспекты названий и терминологических единиц, ярко отражающих быт, поведение и духовное богатство народа. Основная цель статьи – раскрыть социально-бытовое и семейное значение данных терминов, их место в лексико-семантической системе языка, а также их значимость как отдельной составляющей узбекской этнографии. В ходе анализа особое внимание уделяется значению данных терминов в социокультурном контексте, их связи с обозначаемыми ими явлениями и процессами, а также тому, как они формировались и изменялись в процессе взаимодействия языков. В результате исследования был собран богатый научно-практический материал по семейной терминологии узбеков Каракалпакстана. В статье также рассматриваются теоретические и методологические аспекты, способствующие пониманию культурно-исторической сущности этих терминов.

An Ethnolinguistic Analysis of Ethnographic Terms Related to the Family Traditions and Customs of the Uzbeks of Karakalpakstan
Yakupov M.O.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Nukus

This article presents an ethnolinguistic analysis of ethnographic terminology related to the family traditions and customs of the Uzbeks of Karakalpakstan. The study thoroughly examines the linguistic and ethnographic aspects of names and terminological units that vividly reflect the people's way of life, behavior, and spiritual richness. The main objective of the article is to reveal the socio-domestic and familial significance of these terms, their place in the language's lexical-semantic system, and their importance as a distinct component of Uzbek ethnography. The analysis pays special attention to the meaning of these terms within their sociocultural context, their connection to the phenomena and processes they denote, and how they were formed and have changed through language interaction. As a result of this research, a wealth of scientific and practical material was collected on the kinship terminology of the Uzbeks of Karakalpakstan. The article also examines theoretical and methodological aspects that contribute to an understanding of the cultural and historical essence of these terms.

**QORAQALPOQISTON O'ZBEKLARIDA MARHUMNI XOTIRLASH
MAROSIMLARI BILAN BOG'LIQ URF-ODATLAR**

Xodjanov M.I.

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi
Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus shahri*

Qoraqalpog'iston hududida istiqomat qiluvchi o'zbeklar Respublika aholisining salmoqli qismini tashkil etib, ular asosan janubiy (Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l, Ellikqal'a) hamda qisman shimoli-g'arbiy tumanlar (Xo'jayli, Taxiatosh, Qo'ng'iro't) va Nukus shahri atrofida joylashgan bo'lib, mintaqaning ijtimoiy-madaniy hayotida muhim o'rin egallaydi. Dafn marosimi va undan keyin qilinishi zarur bo'lgan amallarga rioya qilish Qoraqalpog'iston o'zbeklariga ham xos bo'lib, marhum ruhi uchun bajariladigan rasm-rusumlar saqlanib keladi. Musulmonchilik qoidalariga asoslanadigan

bo'lsak, aza tutish adabiyotlarda uch kunligi to'g'risida qayd etilganligini ko'rishimiz mumkin [14, 102-b.]. Markaziy Osiyoning boshqa musulmon xalqlari kabi mintaqa o'zbeklarida ham aza davri bir yil deb belgilanib, u marhum dafn qilingan kundan boshlab, etnomilliy tamoillarga asoslangan qoidalarga amal qiladi. Bu davr mobaynida marhumning yaqinlari uni esga olib, aza kiyadi, chiroq yoqib, is chiqarib, marakalarini o'tkazib Qur'on tilovat qiladilar.

Etnografik adabiyotlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, mazkur davrning eng qat'iy bajariladigan